

УДК 379.85 EDN: HAPWPC

DOI: 10.5281/zenodo.15008449

АФАНАСЬЕВ Олег Евгеньевич

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Мелитопольский государственный университет (Мелитополь, Запорожская обл., РФ)
доктор географических наук, доцент, профессор; e-mail: olafn_dr@mail.ru

ТОПАЛОВА Олеся Ильинична

Мелитопольский государственный университет (Мелитополь, Запорожская обл., РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: lesatopalova@gmail.com

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЖАНРА ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИСТСКОГО ПУТЕВОДИТЕЛЯ

В статье в общемировом контексте рассмотрены исторические вопросы становления и развития особого жанра научно-справочной литературы для туристов – гастрономических туристских путеводителей. Предложено авторское определение понятия «гастрономический туристский путеводитель», впервые разработана и обоснована периодизация истории становления жанра гастрономических туристских путеводителей. Охарактеризована оптимальная мультимедийная модель функционирования гастрономического путеводителя в современных условиях. В истории развития гастрономических туристских путеводителей обосновано выделение пяти этапов: 1) Этап предистории гастрономических туристских путеводителей (от античности до нач. XVIII в.); 2) Этап формирования литературы о путешествиях (сер. XVIII – нач. XIX вв.); 3) Этап формирования литературы для путешествий (сер. XIX в. – 1950 г.); 4) Этап формирования индустрии гастрономических туристских путеводителей (1950–1990-е гг.); 5) Современный этап мультимедийзации гастрономических туристских путеводителей (с 1990-х гг.). Отмечено, что в современных условиях одной из важнейших прикладных задач гастрономических туристских путеводителей, помимо традиционного удовлетворения потребностей туристов в информации об гастрономических дестинациях, является поддержание и популяризация концепций территориальных гастрономических специалитетов («терруаров») как элементов национальной гордости и наследия, а с их помощью – и продвижения туристского имиджа стран, регионов, муниципалитетов.

Ключевые слова: информационно-справочное обеспечение сферы туризма, туристский путеводитель, гастрономический туристский путеводитель, история становления жанра гастрономических туристских путеводителей, этапы развития гастрономических туристских путеводителей

Для цитирования: Афанасьев О.Е., Топалова О.И. Исторические аспекты становления жанра гастрономического туристского путеводителя // Современные проблемы сервиса и туризма. 2024. Т.18. №2. С. 81–100. DOI: 10.5281/zenodo.15008449.

Дата поступления в редакцию: 10 марта 2024 г.

Дата утверждения в печать: 10 мая 2024 г.

Oleg E. AFANASIEV

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Melitopol State University (Melitopol, Zaporozhzhia region, Russia)

PhD (Dr.Sc.) in Geography, Professor; ORCID 0000-0003-3904-7028; e-mail: olafn_dp@mail.ru

Olesya I. TOPALOVA

Melitopol State University (Melitopol, Zaporozhzhia region, Russia)

PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: lesatopalova@gmail.com

GASTRONOMIC TRAVEL GUIDES: HISTORICAL ASPECTS OF THE GENRE

Abstract. *This article examines the historical stages of development of gastronomic tourism guides as a specific genre of scientific and reference literature for tourists in a global context. The author for the first time proposes an authorial definition of the term "gastronomic tourism guides", develops periodization of the history of this genre from a global perspective and substantiates each stage: 1) The prehistory of gastronomic travel guides (from antiquity to the early 18th century); 2) The phase of travel literature formation (mid-18th to early 19th centuries); 3) The phase of literature for travel (mid-19th century to 1950); 4) The phase of gastronomic travel guide industry formation (1950–1990s); 5) The modern phase of multi-formatting travel guides for food experiences (from the 1990s onwards). The article gives an optimal multi-format model of a gastronomic guide's functioning today and outlines that modern travel guides for food experiences, satisfying tourists with information about culinary destinations, have got another one important practical tasks to support and promote regional culinary specialties ("terroirs") as elements of national pride and heritage, and, through them, to advance the tourist image of countries, regions, and municipalities.*

Keywords: *informational support for the tourism sector, travel guide, gastronomic travel guide, history of the gastronomic tourism guide genre, development stages of gastronomic travel guides*

Citation: Afanasiev, O. E., & Topalova, O. I. (2024). Gastronomic Travel Guides: Historical Aspects of the Genre. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 18(2), 81–100. doi: 10.5281/zenodo.15008449. (In Russ.).

Article History

Received 10 March 2024

Accepted 10 May 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В последние десятилетия гастрономический туризм занял чётко определённую позицию на туристическом рынке, являясь формой растущего туризма. Органы власти в сфере туризма по всему миру признают потенциал гастрономического туризма как мощного инструмента, способного формировать новые дестинации и продвигать места, регионы или даже целые страны. Основная идея этого вида туризма заключается в том, что еда также является культурно-туристической аттракцией наряду с музеями, памятниками, ландшафтами или другими определяющими элементами, являясь неотъемлемой частью индустрии туризма и гостеприимства. İrigüler F. и Güler M.E. [5] отмечают важную тенденцию того, что страны начинают конкурировать в предложениях национальных вкусов и блюд, которые отражают их культуру и идентичность, в качестве альтернативы приморскому купально-пляжному отдыху.

Важность гастрономического туризма (кулинарного, гурманского, терруарного, ресторанного, дегустационного туризма¹ и разнообразных их разновидностей по группам и категориям продуктов питания, типам кухонь и пр.) *превосходит его основную функцию*, которая заключается в удовлетворении физической потребности в пище, а всё больше представляет культуру и определённый социальный статус, и, безусловно, в ближайшие годы он займёт ещё более важное и заметное место на рынке нишевого туризма.

Но, помимо общих принципов и параметров его развития, как и для любого направления в сфере туризма и гостеприимства, в процессе его становления важнейшую (если не определяющую) роль играет информационное обеспечение целевой аудитории потребителей туристского продукта, т.е. задача донесения того или

иного уникального предложения туристских услуг до клиентов. И в этом процессе как в минувшие годы, так и сегодня продолжает сохранять и пользоваться спросом такой жанр информационно-справочной литературы, как **туристский путеводитель**, среди разновидностей по тематическим жанрам которых гастрономические туристские путеводители занимают особое место. В дальнейшем под **гастрономическим туристским путеводителем** будем понимать особый вид туристского путеводителя, разновидность информационно-справочной литературы для туристов, в котором еда и всё, что с ней связано (производство, изготовление, ингредиенты, традиции потребления, события, маршруты, учреждения и заведения, интересные факты и мн.др.) представлено как компонент туристского пространства, представляющий в виде аттрактивного объекта или набора таковых, предлагающий возможность совершения путешествия с целью приобщения к нему и потребления в месте производства.

Методология исследования

Ранее [1] мы подробно рассматривали понятие «туристский путеводитель» как информационно-справочный ресурс с исторической и современной точек зрения, определяя его как важнейшую форму информационно-справочного обеспечения, неотъемлемую составляющую туристской индустрии, и, одновременно, как часть печатной культуры человечества, форму коммуникации и способ трансляции информации. Рассмотренные в этой же публикации [1] подходы и принципы классификации туристских путеводителей, а также их потребительские свойства и требования к ним, имеют такое же значение и для путеводителей гастрономических, оттого повторять эту информацию в данной статье не имеет особого смысла. Более важно рассмотреть особенности гастрономических путеводите-

¹ Между всеми перечисленными понятиями, а также рядом иных, не представленных в перечне, существует прямая «родственная» взаимосвязь по объектам и целям туристского интереса, тем не менее, они не тождественны друг другу, и существуют научные публикации, в которых обосновываются их различия. Выяснения таковых в числе задач нашего исследования не ставилось, потому что с определённой долей условности будем понимать их как тождественные друг другу.

лей в их жанровой специфике и с позиций исторической их эволюции.

Потому *целью этой статьи* является рассмотрение процесса формирования и истории становления жанра гастрономического туристского путеводителя как особого направления в индустрии информационно-справочного обеспечения туристов, выбирающих в качестве основного мотива для своего путешествия, наряду с иными, приобщение к гастрономическим специалитетам.

Объектом исследования является гастрономический туристский путеводитель как особая жанровая разновидность отраслевой продукции информационно-справочного характера для туристов в его эволюционном представлении. *Предмет исследования* – историко-эволюционное развитие гастрономических туристских путеводителей, их особенностей, свойств и характеристик в мировом измерении.

Основные методы, используемые в исследовании: научно-аналитический анализ, контент-анализ, историко-хронологический анализ, контекстуальный анализ.

Анализ публикаций по проблематике исследования

Становление жанра туристского путеводителя прошло несколько сложных и длительных этапов, обусловленных социокультурными особенностями развития общества. При этом объектом научных исследований эта проблематика становится очень нечасто. Известны лишь единицы публикаций, в которых рассматривалась бы история туристского путеводителя как объекта в целом. То же касается и гастрономических туристских путеводителей в частности, об истории появления которых чаще упоминается в контексте истории гастрономии. Лишь об истории появления некоторых наиболее популярных изданий и издательств (например, «Гидов Мишлен») можно найти отдельные публикации, чаще научно-популярного характера, нежели полноценных научных исследований. В контексте проблематики важно отметить отдельные публикации исследователей, в

частности, посвященные некоторым историческим аспектам становления жанра путеводителей по французской кухне. Так, например, G. Nicoud [9] интересно рассматривает процесс появления во Франции первых гастрономических тематических географических карт, которые имели прямую связь с путеводителями, к которым они прилагались. Роль терруаров как важнейшего объекта гастропутеводителей рассмотрена в статье J. L. Herman [4]. Большая же часть научных публикаций ограничивается лишь упоминанием о том, что в тот или иной исторический момент появляется конкретное издание и/или автор, который освещает в своём труде вопросы публикаций о гастрономии и кухне, происхождения тех или иных продуктов, описывает местные традиции потребления продуктов.

Большой интерес в контексте проблематики истории путеводителей в целом представляет специальный выпуск «**Наследие путеводителей: чтение европейского городского пространства**» [Le patrimoine des guides: lectures de l'espace urbain européen] французского научного журнала «In situ. Revue des patrimoines», изданный в 2011 г. под редакцией E. Cohen, J. Vajda и B. Toulhier. Этот выпуск журнала, посвященный историческим аспектам путеводителей, даёт возможность познакомиться со взглядами библиотекарей, специалистов-гидов и профильных исследователей из самых различных отраслей науки, на это письменное наследие, которое заслуживает сохранения. Важно, что тематика гастрономических путеводителей в этом выпуске также нашла своё место в статье Ju. Csergo [2], в которой отлично раскрыта роль гастрономических путеводителей Франции в сохранении гастроспециалитетов после широкого осознания их в качестве одной из важнейших составляющих историко-культурного наследия страны, находящегося под угрозой исчезновения под активным воздействием процессов автоматизации, массовизации пищевого производства и повсеместной урбанизации.

Иногда можно встретить публикации

биографического характера, в которых рассматривается роль той или иной важной для гастрономии личности, и, при наличии, отмечен её вклад в индустрию гастрономических путеводителей (например, серия биографических изданий о «Принце гастрономии» Курнонски. Комплексные исследования по истории жанра туристских гастрономических путеводителей в целом нам обнаружить не удалось как в мировых, так и в отечественных электронных репозиториях научной информации.

Тем не менее, анализ публикаций по проблематике развития традиций кухонь позволяет собрать отрывочные сведения и по истории специальной литературы для гурманов-путешественников. Так, например, анализ публикации J. D. Mulcahy [7] позволяет сделать интересный вывод о предыстории гастрономических путеводителей, точнее, определить факт того, что еда как стимул для совершения путешествий имеет достаточно давнюю традицию, которую автор относит к эпохе Великих географических открытий, когда истинной и важнейшей целью совершения путешествий была необходимость добыть те или иные востребованные специи, продукты и ингредиенты, имевшие распространение в неевропейских регионах мира.

Этапы и эволюцию гастрономического туризма достаточно содержательно раскрыли в своей статье B.G. Nistoreanu, L. Nicodim и D.M. Diaconescu [10]. В публикации представлен обзор разнообразия определений гастрономического туризма и его основных разновидностей, а также принципы классификации и типологии туристов, интересующихся этим направлением. Авторы статьи отмечают, что впервые термин «кулинарный туризм» ввела в 1998 г. **Люси Лонг** [Lucy Long] из Университета Боулинг Грин в Огайо [Bowling Green State University in Ohio]. Затем, в 2003 г., **Эрик Вольф** [Erik Wolf] основал Международную ассоциацию кулинарного туризма [International Culinary Tourism Association – ICTA], а в 2006 г. ICTA открыла Международный институт кулинарного туризма [International Culinary

Tourism Institute]. ICTA считается мировым авторитетом с наиболее обширными информационными ресурсами о еде, напитках и персонале в контексте развития гастрономической индустрии по всему миру. Кстати, авторы статьи утверждают, что о кулинарном туризме как об индустрии не говорили вплоть до 2001 г., когда президент ICTA Эрик Вольф выпустил «Белую книгу кулинарного туризма» [White Book of Culinary Tourism]. Как отмечают авторы статьи, хотя отдельные исследователи и писали ранее о кулинарном и винном туризме как явлении, но до 2001 г. их публикации носили характер редкой эпизодичности.

Изложение основного материала

Еда во все времена была одним из важнейших целевых «двигателей» для человека, стимулируя его к подвижности для удовлетворения базовых физиологических потребностей в питании. Говорить о том, что любое перемещение в поисках пропитания, например, первобытнообщинного племени, – это уже гастротуризм, конечно же, нельзя. Тем не менее, обзор истории туризма, основанного на гастрономии, позволяет полагать, что еда и напитки всегда были неотъемлемой частью туристического опыта. Посему достоверно установить какую-либо конкретную дату появления такого жанра, как гастрономический туризм, как и жанра справочной литературы для туристов, называемого «гастрономическим туристским путеводителем», не представляется возможным. Любые определения в приложении к тому или иному изданию в качестве «первого гастропутеводителя» будут не более чем маркетинговым ходом их издателя/автора, или эпитетом для того, чтобы подчеркнуть его значимость, но не констатировать реальный исторический факт. Ибо становление этого жанра происходило постепенно, эволюционировало содержательно, изменялось в зависимости от потребностей общества и особенностей формирования туристической индустрии, а также под влиянием многих иных факторов.

Гастротуризм возникает тогда, когда

еда становится специально организованной в систему услуг аттракцией, ради общения к которой человек готов заплатить за набор услуг по организации его поездки и обеспечению всего комплекса сервиса, сопровождающего эту поездку. Поэтому историю гастрономических путеводителей сложно рассматривать в отрыве от истории гастрономии в целом, они неизменно друг с другом увязаны во времени и пространстве. Тем не менее, мы попытаемся это сделать, ограничившись рассмотрением этапов формирования специальной литературы для путешественников, в которой бы место еде, напиткам, кухне, традициям потребления уделялось особое внимание.

1. Предыстория появления гастрономических туристских путеводителей

Ещё задолго до того, как еда превратилась в полноценную туристскую услугу, продукт ресторанной и туристской индустрий, **она уже выполняла аттрактивную функцию**. К такому выводу можно прийти на основе анализа самых разнообразных описаний (дорожники, римские итинерарии, средневековые проскинитарии, мирабилии и русские хожд(е)ния, путевые очерки и дневники, практические руководства, и мн.др.) путешествий купцов и мореплавателей, священников, первооткрывателей земель, послов и руководителей экспедиций и др. В этих публикациях нередко описывались дикие фрукты, яства и необычные для европейского глаза традиции их приготовления и потребления. Это будоражило умы и чувства читателей, вызывало неподдельный интерес – и – нередко – стимулировало самых отчаянных

на совершение самостоятельных путешествий в описываемые края и заморские страны.

Так, в дошедших до нас древнегреческих *периплах*² и древнеримских *итинерариях*³ – особого типа литература античного периода, которую можно считать первым в истории прообразами путеводителей, – уже содержались рекомендации мест для пополнения запасов провизии, перечислялись продукты, а в римских итинерариях – и специальные заведения для приёма пищи – постоянные дворы (*mansio* и *deversorium*) и харчевни (*tabernae*).

В эпоху формирования системы средневековых караванных путей купцами из Европы в загадочные страны Востока, а позднее – плаваний и путешествий, совершенных во времена Великих географических открытий, Европа наполняется множественными описаниями по результатам этих путешествий (паломничества на «Святую Землю», сочинения о путешествиях и пр.) и пр. В них часто содержались, нередко мифологизированные, приукрашенные фантазией авторов или неточными переводами и непонятными «на месте» наименованиями, обширные описания традиций разных «диких народов» и ломящихся от изобилия блюд приёмов, устраиваемых высокопоставленным путникам тамошними властителями. Это, помимо прочих аспектов, стимулировало восприятие Востока как региона с несметными богатствами и яствами, и достаточно было только добраться до него, чтобы ни в чём не испытывать нужды, и – прежде всего – в доступной в любой момент еды. Во многом и поэтому европейские властители не

² **Периплы** (др.-греч. περιπλοῦς – «плыть кругом, вокруг, обгибать») – вид древнегреческой литературы, в котором описываются морские путешествия и морские плавания вдоль берегов, включая описания гаваней («limenes»). Сухопутные периплы, вероятно, также существовали, но сегодня не известны. Современная наука разделяет периплы на два вида: 1) собственно описание дальних путешествий; 2) практические руководства для мореплавателей.

³ **Итинерарий** (*itinerarium, от lam. itineror – «путешествовать»*) – в эпоху античного Рима – описание и указатель дорог, расстояний и мест отдыха путника; в средневековье – разновидность паломнических описаний маршрутов на Святую Землю (Палестину); в новое время – один из терминов, который использовался для обозначения литературных описаний путешествий, позже – и путеводителей. Часто именуются также «дорожниками».

испытывали недостатка в наборе участников для экспедиций и воинов для завоевательных походов. Аналогичным образом выстраивалось восприятие Европы среди населения стран Востока – известны работы китайских путешественников, монахов и государственных деятелей в Европу, также сопровождавшиеся содержательными и красочными описаниями «диких западных народов», в т.ч. касающиеся их кухонь и продуктов питания.

Несколько иной характер жанр описания путешествий стан носить в эпоху Нового времени – на фоне роста интереса к путешествиям стал формироваться особый жанр *художественной литературы о путешествиях*. К изданиям этой эпохи можно отнести «дневники сентиментальных путешествий», дневники и журналы научных экспедиций, путевые очерки (travelogi) в форме «романов-странствий», приключенческие романы о путешествиях, «колониальные романы», которые подогревали интерес к дальним странствиям, формировали и поддерживали мотивацию к путешествиям у их читателей в том числе и не менее яркими и дикихвинными гастрономическими описаниями. К тому же, появление в Европе многих продуктов из колониальных стран становилось одной из ярчайших аттракций, напрямую увязываемой теперь с возможностью приобрести к ним в местах их производства по значительно более низкой цене. С активным развитием транспортных средств в эту эпоху появились реальные возможности для совершения путешествий в описываемые страны, большинство из которых, к тому же, оказались под «властью короны» европейских стран, и уже казались не столь далёкими и опасными, как в прошлые времена.

Нередко исследователи отмечают рост интереса к еде как специалитету тех или иных территорий и возможности получения уникального опыта и впечатлений в эпоху развития европейских аристократических Гран-туров (XVII–XIX вв.) [3], потому нередко именно с этого момента

некоторые авторы говорят о формировании и первых гастрономических туров. В этот период появляется целый пласт литературы путешествий по Гран-туру – путевые заметки, письма, сочинения очерков и романов, а несколько позже – и специальные книги, которые можно назвать близкими к жанру путеводителей. Ими стали *«руководства по организации Гран-тура молодого аристократа»*, в которых соответствующим образом выстраивались и описывались маршруты для путешествий, включались рекомендации по организации питания в тех или иных заведениях. По мере того, как понимание искусства, архитектуры и истории древности становилось всё более важными составляющими благородного воспитания, именно эти объекты и аспекты стали преобладающими в путеводителях, особенно посвящённых Апеннинскому полуострову (Италии).

С тем, что эпоха Гран-туров стала предвестником появления специализированной гастролитературы для путешественников можно отчасти согласиться, тем не менее, в отдельные самостоятельные издания она ещё не оформилась. И есть доказательства того, что только с начала XIX в. еда и напитки стали рассматриваться как важная составляющая туристического продукта – с появлением ресторанов, установлением критериев для классификации кулинарных продуктов регионального и национального характера, появлением кулинарных книг и кодированием методов приготовления. Однако количество туристов, путешествующих только с целью наслаждения едой и вином, было очень низким вплоть до сер. XX в., и это было не только связано с тем, что гастрономический туризм только начал развиваться, но и с высокими транспортными расходами в целом, и дороговизной многих ресторанов. Организация первых винных маршрутов в конце 1920-х гг. в Западной Европе напрямую может быть увязана с увеличением числа владельцев автомобилей и широким развитием автомагистралей между крупными городами.

2. Первые тематические и отраслевые гастропутеводители. Роль Франции в становлении традиции жанра гастрономических путеводителей

В период XVIII–XIX вв. в Европе происходит активное формирование индустрии **литературы ДЛЯ путешествий**, где акцент смещается от потребления информации о путешествиях к «потреблению самих путешествий», т.е. информации для совершения самостоятельных путешествий, интерес к которым в обществе расширяется с ростом производительности труда, техническим прогрессом, появлением новых транспортных средств, удешевлением процесса самого путешествия и, главное, постепенным формированием сферы услуг и в целом появлением индустрии гостеприимства. Как ответ на потребность в получении актуальной и практической полезной информации о дестинациях, туристских аттракциях и особенностях пребывания в тех или иных регионах и странах, появляются специальные **руководства для путешественников – путеводители** – как новый жанр литературы, предназначенный специально для путешествующих, но, всё же, ещё не являющийся полноценным в современном понимании туристским. *Литература для путешествий* сосредотачивала внимание на месте путешествия, описывая условия и сервис маршрута, адресуясь при этом к возможно более значительному кругу непосредственно путешествующих читателей, которые могут воспользоваться представленными рекомендациями и советами для упрощения и облегчения собственного путешествия.

Практически одновременно с процессом зарождения и формирования жанра туристского путеводителя появляется тенденция тематизации таких изданий, их специализации на определённых темах и формах путешествий. Особенно ярко это проявляется к нач. XIX в.

Хотя первые путеводители по Европе для светских путешественников и стали появляться в XVI в., но получили широкое распространение они только в XVIII–XIX вв. с

развитием нового вида культурной практики – **туризма**, ставшего возможным благодаря изменениям в структуре западноевропейского социума, развитию доступного массового транспорта. Второй фактор, способствовавший росту потребности в путеводителях, – развитие курортов и гостиничной индустрии, нуждавшейся в рекламе своих услуг и в привлечении отдыхающих. К сер. XIX в. подобными изданиями были обеспечены почти все европейские курорты, столицы, крупнейшие города, отдельные регионы, страны.

Представляется, что историю современных гастрономических путеводителей было бы логично издавна выводить от кухни и туризма Франции как страны, «извечно» позиционируемой в качестве лидера гастротуризма. Но, на самом деле, как отмечает J. L. Herman [4], широкое признание Франции как центра гастротуризма (как внутри страны, так и за рубежом) произошло относительно недавно – лишь во 2-м пол. XIX – нач. XX вв., когда увеличилось количество публикаций кулинарных карт и гастрономических путеводителей, а также была внедрена политика по защите брендов продуктов собственного происхождения – таких, как продукты питания и вино, очень многие из которых преподносятся как неотъемлемая часть культурной традиции страны, тем самым способствуя многолетнему поддержанию мифа о Франции как «гастрономической утопии». Восприятие и широкое признание французской кулинарии распространилось, достигнув сегодня рефлексивной ассоциации с высококачественной кухней, во многом благодаря согласованным усилиям по продвижению, маркетингу и политике.

И в этом процессе значительна роль *основоположника гастрономической критики*, одного из основателей современной западной гастрономии **Александра Гримо де Ла Реньера** [*Alexandre Balthazar Laurent Grimod de La Reynière*] (1758–1837), являющегося никем иным, как первым популяризатором туризма для гурманов и первым разработчиком понятия «наследие»

применительно к гастрономии. Его «Альманах гурманов» [*L'Almanach des gourmands*] (6 выпусков в период 1803–1808 гг. и два выпуска в 1810 и 1812 гг.) сохранил всё, что было известно о гастрономии того времени (рис. 1).

Рис. 1 – Фронтиспис и титул «Альманаха гурманов» А. Гримо де Ла Реньера, 1804 г.⁴

Как отмечено в предисловии к русскоязычному переводу «Альманаха Гурманов» [6], «Это книга о еде. Но это не сборник рецептов, а скорее путешествие во времени. Сочинения французского историка, теоретика и практика вкусной еды Александра Гримо де Ла Реньера дают возможность узнать от осведомлённого и остроумного очевидца, как в Париже начала XIX века покупали провизию, готовили кушанья и подавали их на стол, каково было расписание трапез и из чего состоял обед или ужин; сколько бутылок вина выпивали за едой; отчего сыр назывался бисквитом пьяницы; чем старинные завтраки отличались от новомодных «завтраков с вилкой в руке», обед по-дружески от дружеского обеда, а обед-брюнет – от обеда-блондина; как нужно приглашать в гости и как отвечать на приглашение, и ещё множество «аппетитных» деталей повседневной жизни гурмана позапрошлого века».

«Альманах» Гримо считается **прародителем гастрономических гидов**: этот

альманах вдохновит Шарля-Луи Каде де Гассикура [*Charles-Louis Cadet de Gassicourt*] (1769–1821) на создание его знаменитой «Гастрономической карты Франции» [*Carte gastronomique de la France*], а также авторов «Путеводителя Ришара по Франции» [*Guide Richard du Voyageur en France*] и «Гидов Джоанн» [*Guides Joanne*], в которых тема гастрономии станет одной из важнейших составляющих рекомендаций для путешественников. Таким образом, это действительно «Путеводитель Гримо» [*Guide Grimod*], который мы можем рассматривать как полноценный гостротуристский путеводитель, поскольку он сочетает в себе достопримечательные места с возможностями получения «чувственного опыта» от посещения гастрономических заведений. Действительно, как отмечает Ju. Csergo [2], «точно так же, как печатный путеводитель обычно мобилизует зрение, направляя взор путешественника на пейзажи и достижения изобразительного искусства и архитектуры, Гримо мобилизует чувство вкуса, ориентируя внимание путешественника на кулинарию и потребление её артефактов». Гримо де ла Реньер ставит поиск «хорошей еды и питья» в центр внимания путешественников, он побуждает путешественника требовать от еды, помимо простого восстановления его ослабленных сил, удовольствия от вкуса. Таким образом, восемь выпусков *Альманаха* могут быть включены в корпус печатных гидов и внесены в категорию **первых «гастрономических путеводителей»**.

В «Путеводителе Ришара по Франции» [*Guide Richard du Voyageur en France*], вышедшем в 1823 г., путешественникам впервые предлагается для каждого из представленных населённых пунктов информация о «рекомендуемых» ресторанах, а в конце тома приведён специальный маршрут «Гастрономическое путешествие» [*Voyage gastronomique*], позицию

⁴ Источник фото: La Bibliothèque de la Gourmandise, Париж. URL: <https://musee-gourmandise.be/fr/musee-gourmandise/bibliotheque>

нируемый как «маршрут для гурманов» по Франции. Гид обращает внимание путешественника на уникальные продукты, которые он должен попробовать на месте или привезти с собой из поездки.

Уже в путеводителе «*Guide Joanne de Paris*», вышедшем в 1863 г., **впервые вводится иерархия среди ресторанов**, которые подразделяются на 3 порядка: заведения 1-го порядка (таких как Véfour или Ledoyen), где подают вино, овощи, дичь и рыбу по выбору; заведения категорий 2 и 3, которые не предлагают меню или необычных блюд, но куда путешественник может пойти «по крайней необходимости или по скупости»: это гостиницы, рестораны крупных отелей, ресторанчики без особых отличий; наконец, заведения более низкого уровня, такие как кейтеринги и таверны, кухни под открытым небом, бродячие торговцы, где можно быстро и по очень низкой цене перекусить.

Как видим, гастрономические справочники-путеводители и даже тематические гастрономические географические карты уже существовали к нач. XX в. Так, например, **первой гастрономической картой** считается подготовленная в 1809 г. гравёром Жаном-Франсуа Туркати [*Jean-François Tourcaty*] и издателями Капелле [*Capelle*] и Ренаном [*Renand*] «*Гастрономическая карта Франции*» [*Carte gastronomique de la France*] [9], опубликованная в книге Шарля Луи Каде де Гассикура [*Carolo Ludovico Cadet de Gassicourt*] «*Гастрономический курс или обеды господин де Манан-Вилля*» [*Cours gastronomique ou les diners de M. de Manant-Ville*]]⁵.

3. Кулинарные путеводители

«Принца гастрономии» Курнонски

В истории развития гастротуризма и гастротуристских путеводителей в целом, и

во Франции в частности, значимая роль принадлежит журналисту и ресторанным критику **Морису Эдмону Сайланду** [*Maurice Edmond Sailland*] (1872–1956), который работал под псевдонимом **Курнонски** [*Curnonsky*]. Именно он был одним из первых, кто указал на то, что «**туризм не может быть построен без гастрономической привлекательности**». Это очень знаковая фигура, за которой во Франции признаётся решающая историческая роль в продвижении и популяризации региональных кухонь и гастрономического туризма посредством многочисленных инициатив, включая создание и распространение кулинарных карт, публикацию нескольких серий путеводителей (в т.ч. и многотомных), монографий и обзоров, основание знаменитого ресторанного клуба *Académie des Gastronomes* и пр. За его значительный вклад в развитие и популяризацию французских специалитетов и кухни он получил прозвище «Принц гастрономии», которое на некоторых своих изданиях он подписывал рядом с псевдонимом.

В 1920-х гг. популярностью пользовались издания серии «*Гастрономическая Франция: путеводитель по замечательным кулинарным изыскам и прекрасным французским ресторанам*» [*La France gastronomique: guide des merveilles culinaires et des bonnes auberges françaises*] (рис. 2), которые Курнонски выпускал в содружестве с Марселем Руффом [*Marcel Rouff*] (1877–1936).

В последующие годы Курнонски, в т.ч. с рядом соавторов, выпустил много интересных и содержательных гастротуристских путеводителей, которые также пользовались неизменной популярностью (рис. 3).

В 1929 г. увидела свет подробная и детальная «**Гастрономическая карта Франции**» [*Carte gastronomique de la France*]]⁶ –

⁵ Jean-François Tourcaty (graveur), Capelle et Renand (imprimeurs et éditeurs). Prospectus du *Cours gastronomique ou les diners de M. de Manant-Ville* orné de la *Carte gastronomique de la France*, Paris, 1809, gravure sur métal, In-fol. plano, Paris, Bnf., FOL-L13-26. URL: <http://journals.openedition.org/insitu/doccannexe/image/26421/img-1.jpg>

⁶ Подробная карта по ссылке: <https://www.laurentgontier.com/CarteGastronomique/>

Рис. 2 – Примеры обложек серии «La France gastronomique», издаваемых Курнонски и Марселем Руффом в 1921–1928 гг.⁷

Рис. 3 – Некоторые издания Курнонски для развития и популяризации гастрономического туризма во Франции в 1930–1950 гг.⁶

тематическая географическая карта, на которой изображены места происхождения терруарных блюд, происходящих из деревень и регионов Франции. В отличие от предыдущих гастрономических карт, эта карта не просто отображает региональное производство с помощью простых символов (коровы для разведения крупного рогатого скота, бочки для производства вина и т.д.), на ней подробно описывается каждое региональное наименование продукции и освещаются многие известные и малоизвестные местные деликатесы. Карта была составлена **Альбером (Аленом) Бургиньоном** [Albert (Alain) Bourguignon]⁸ – шеф-поваром и директором ресторана «L'Écu de France», расположенного на ул. Страсбург в

Париже, который большую часть материала взял из томов «La France gastronomique» Курнонски и Марселя Руффа. Карта будет переиздана в последующие годы «под патронажем Курнонски». В дальнейшем сотрудничество Курнонски и Бургиньона продолжалось, в частности, Курнонски написал предисловие к «Гастрономическому атласу французских провинций и Региональным рецептам Rôtisserie de l'Écu de France» [Atlas gastronomique des provinces françaises et Les Recettes régionales de la Rôtisserie de l'Écu de France], изданным А. Бургиньоном. В этом атласе собраны несколько карт с подробным описанием фирменных блюд различных регионов Франции и указаны рецепты блюд, подаваемых в «L'Écu de

⁷ Источник изображений: <https://picclick.fr/>, <https://amazon.fr/>

⁸ Дискуссия об имени А. Бургиньона. URL: <https://livre-rare-book.com/book/5472883/LBW-8077>

France». Курнонски восхищается работами А. Бургиньона, которого он описывает как «*Великого картографа княжества гастрономов*», а его ресторан именует «*Храмом французской региональной кухни*».

В 1933 г. Курнонски опубликовал сборник, сопровождаемый 32 картами, под названием «*Гастрономическое сокровище Франции*». *Полный справочник деликатесов 32 французских провинций* [*Le Trésor gastronomique de France. Répertoire complet des spécialités gourmandes des 32 provinces françaises*], составленный в сотрудничестве с Остином де Крозе [*Austin de Croze*] (1866–1937), а также «*Путеводитель для гастрономических туристов*» [*Guide des touristes gastronomes*] совместно с Дж. Р. Роджером [*J. R. Roger*] в 1955 г., всегда сопровождаемый картами.

4. Тренд на сохранение, популяризацию и позиционирование терруаров как наследия в гастрономических путеводителях

Несмотря на распространённость указанных выше изданий, все они были ориентированы на довольно ограниченный круг населения – «настоящих ценителей вкуса и преданных гастрономов», тогда как последующие десятилетия в силу социальных и экономических обстоятельств вызвали более широкую востребованность подобных изданий у общественности, сформировав предпосылки для бума гастрономического туризма. Появление моды на гастротуризм во многом было навязано активно растущему «среднему классу» бурным ростом средств массовой информации, в которых стали часто размещаться публикации о гастроспециалитетах («*терруарах*»⁹) как «особой гордости» тех или иных регионов их производства, обоснованием важности «попробовать настоящий вкус» того или иного уникального продукта, ощутить его свежесть и оценить мастерство непревзой-

дённых кулинаров. И хотя гастрономический туризм, возможно, ещё довольно длительное время был уделом относительно обеспеченных людей, региональные продукты и рецепты становились всё более доступными, а с распространением гастрономической литературы стремление к гастродосу через «личное удовольствие» возрастало. В соответствии с возрастанием доступности кулинарного опыта, в 1930-х гг. происходил и соответствующий переход от фолиантов с исчерпывающими описаниями условий производства тех или иных специалитетов, написанных для специализированной аудитории или преданных ценителей и гастрономов, к более лёгким и кратким руководствам, ориентированным на всё более широкий круг путешественников (преимущественно туристов выходного дня и отпускников). Эти издания носили более «лёгкий» характер, сопровождавшиеся живописными изображениями ландшафтов, поэтическими описаниями процесса производства того или иного специалитета, романтизацией сельского образа жизни. Так постепенно обширные с точки зрения собственно гастрономии издания стали приобретать черты, более похожие на современные туристские путеводители. Первым таким по-настоящему «туристским» стало издание «*Франция – рай вина и хорошей еды*» [*France, paradis du vin et de la bonne chère*], увидевшее свет в 1933 г. и представлявшее собой небольшую 63-страничную брошюру, знаменовавшую заметный сдвиг в доступности кулинарной туристской литературы, особенно учитывая более низкую цену в сравнении с более обширными всеобъемлющими путеводителями-томами или полноценной подпиской на журнал о путешествиях.

В последующем гастропутеводители во Франции стали играть заметную роль в

⁹ **Терруар** – совокупность почвенно-климатических факторов и особенных характеристик местности (рельеф, роза ветров, наличие водоёмов, лесных массивов, инсоляция, окружающий животный и растительный мир), определяющая сортовые характеристики сельскохозяйственной продукции, чаще всего – вина, кофе, чая, оливкового масла, сыра; терруарный продукт – продукт, выполненный из сырья, выращенного в определённой местности, в контролируемых условиях.

формировании доходов от туристской деятельности в более бедных регионах, направляя в них туристов посредством их позиционирования в качестве таких, где «с особым трепетом и тщательностью» сохраняются древние традиции выращивания и производства продуктов питания и приготовления традиционных блюд и напитков, обеспечивается их аутентичность и неповторимость, предлагая возможность лично прочувствовать атмосферу и связи между землёй и её местными жителями. Можно признать, что во многом именно появление и широкое распространение доступных гастрономических путеводителей начиная с 1930-х гг.,

способствовало сохранению и дальнейшему развитию большого числа локальных центров производства продуктов питания во Франции и многих странах Западной Европы, т.к. они стали интересны туристам, которые привозили с собой хорошие деньги, что стимулировало фермеров и мелких производителей сохранить и даже расширять свои производства. В противном случае под влиянием индустриализации и массовизации рецептуры большинство из них были бы безвозвратно утрачены. В этом мы видим **важнейшую роль гастрономических путеводителей** в период нач.-сер. XX ст. как «охранителей» гастрономического наследия.

Рис. 4 – Некоторые тома из серии «Перечень кулинарного наследия Франции» (*L'Inventaire du Patrimoine Culinaire de la France*), 1992–2012 гг.¹⁰

А саму **Францию** можно без всяких сомнений определить как **страну, в которой культура издания гастрономических путеводителей получила наибольший расцвет**, заложив тем самым культуру и стандарты для подобных изданий в других странах мира. В том числе и поэтому в ноябре 2010 г. ЮНЕСКО включило французскую гастрономию в список нематериального культурного наследия человечества, которому в цифровой библиотеке Gallica Национальной библиотеки Франции [*Bibliothèque*

nationale de France – BnF] посвящён обширный раздел «Гурманское наследие» [*Patrimoine gourmand*]¹¹. В этом контексте интересен современный опыт Франции, поддержанный Национальным советом кулинарного искусства [*Conseil National des Arts Culinaires*] и Министерством культуры и сельского хозяйства, по официальной каталогизации продуктов местного происхождения, представленной в исчерпывающей серии «Перечень кулинарного наследия Франции» [*L'Inventaire du Patrimoine*

¹⁰ Источник изображений: <https://mollat.com/Recherche/Serie/0-88553/l-inventaire-du-patrimoine-culinaire-de-la-france>

¹¹ Patrimoine gourmand. BnF Gallica. URL: <https://gallica.bnf.fr/selections/fr/html/arts-loisirs-sports/patrimoine-gourmand>

Culinaire de la France]. Это 24-томное издание (для каждого региона – свой том) вышло в период 1992–2012 гг. Здесь тщательно документируются все терруарные продукты и напитки по каждому региону их происхождения (включая заморские департаменты), перечисляются ингредиенты, региональные особенности и способы их приготовления (рис. 4). С явно менее романтическим тоном, нежели в классических туристских путеводителях, эта серия, тем не менее, служит гастрономическим руководством, оценивая продукты как наследие, формируя своеобразный пул охраняемых и поддерживаемых кулинарных традиций для будущих поколений (в этом своём характере данная серия во многом напоминает издания 1920-х гг.). Поскольку серия является результатом правительственной инициативы, она демонстрирует кулинарию и как элемент построения национальной идентичности, и как ключевой инструмент в стимулировании экономического роста путём продвижения кулинарного туризма и покупки региональных продуктов (рецепты также перечислены в этой серии) среди самих французских граждан [4].

5. «Гиды Мишлен» как наиболее авторитетная в мире серия гастрономических путеводителей

Создание списков заведений питания – одно из давних направлений в гастрономической индустрии. Так, например, в нач. XIX в. получил широкую известность «*Альманах Эпикура*» или «*Календарь хорошей жизни*» [*The Epicure's Almanack; or, Calendar of Good Living*] – путеводитель по заведениям общественного питания в Лондоне, написанный Ральфом Райлансом [*Ralph Rylance*] и опубликованный издательством Longman в 1815 г. Издание не получило своего дальнейшего развития, но оставило заметный след в истории гастропутеводителей. Сегодня целый ряд из около 650 перечисленных в нём заведений продолжают свою работу, сохраняя традиции, и гордятся тем, что в своё время их рекомендовали в качестве лучших в «Альманхе Эпикура».

Но подлинный расцвет индустрии оценки качества еды и рейтингов ресторанов, конечно же, произошёл благодаря появлению во Франции наиболее авторитетного среди всех современных путеводителей в сегменте гастрономического туризма – «*Красного гида Мишлен*» [*Michelin. Le Guide Rouge*], иногда также упоминаемого как «*Красный путеводитель*» или просто «*Гид Мишлен*». Сегодня именно за ним признается статус старейшего и наиболее авторитетного рекомендательного издания в сфере «ресторанного туризма».

Его возникновение обусловлено появлением автомобилей и ростом дорожной инфраструктуры, что значительно увеличило возможности для совершения путешествий. Потому зарождение этого гида внутри компании «Michelin» – производителя шин для автомобилей и иной техники – было не случайным. Строительство автомобильных дорог вызвало создание соответствующей придорожной инфраструктуры в виде гостиниц, мотелей, кафе, закусочных, сети заправочных станций. Первые путеводители, предназначенные для путешественников на автомобилях, тиражом в 35 тыс. экземпляров были выпущены в 1900 г. **Андре Мишленом** [*Andre Jules Aristide Michelin*] (1853–1931), одним из двух братьев-основателей компании «Michelin». Это издание в первую очередь выполняло рекламную задачу и распространялось бесплатно на автозаправках. Ценность для автомобилистов составляла содержащаяся в издании карта автомобильных дорог с обозначением всей придорожной инфраструктуры – отелей, закусочных, автомобильных стоянок, ремонтных мастерских, инструкции по ремонту и замене шин, списки автомехаников, а также достопримечательностей, памятников, которые можно было увидеть по дорогам Франции. С 1920-х гг. мишленовские путеводители стали продаваться за небольшую плату, поскольку содержали уже более обширную информацию для путешествующих автомобилистов. В них добавили информацию о ресторанах, обозначая заведения с хорошей кухней

звёздочкой, слегка напоминая цветок.

Принято считать, что *звёздная система «Гида Мишлен»* была первой среди потребительских путеводителей, начав свою историю с 1926 г. с «присвоения» одной звезды особо достойным внимания объектам [7]. Хотя есть свидетельства того, что попытки внедрения в тексты руководств для путешествующих некоей системы градации (оценки ценности) объектов предпринимались и ранее, но именно в путеводителях Мишлен этот подход получил наибольшее развитие и востребованность. Особенно его популярность возросла, когда гид стал охватывать помимо Франции и другие страны. В 1931 г. добавили ещё две звёздочки. Так появились система «Мишленовских звёзд», которая сегодня является наиболее авторитетной системой сервисной классификации ресторанов. В 1997 г. появилась награда *Bib Gourmand*, которая вручается за хорошо приготовленную еду по умеренной цене.

Критерии присуждения рейтинга составляют коммерческую тайну компании «Michelin» и не являются достоянием общности, однако известен главный критерий – кухня. С точки зрения гида, атмосфера, обслуживание, интерьер и ценовая ниша – всё это вторично по отношению к подаваемым блюдам. В гиде не рассматриваются «модные» заведения и рестораны без авторской кухни (то есть без шеф-повара). Известно, что зачастую звёзды присуждаются шефам, а не ресторанам, таким образом, шеф может уйти и «прихватить» свою звезду в другой ресторан. При этом сами рестораны не имеют права указывать или как-то упоминать количество присуждённых им звёзд Мишлен. Политика компании состоит в том, что клиент может узнать о количестве звёзд только из самого гида; в случае пренебрежения этим правилом компания оставляет за собой право исключить ресторан из рейтинга.

На современном этапе «Красные гиды

Мишлен» выпускаются для отдельных стран, групп стран, некоторых крупнейших городов.

16 апреля 2019 г. компания Michelin запустила новый формат путеводителя-журнала под названием *Le Guide Food & Travel*¹². Это руководство посвящено гастрономии и путешествиям, и должно переиздаваться каждые два года. Первый выпуск посвящён Корсике и содержит многочисленные истории, портреты и предложения необычных впечатлений. Также вышли выпуски по Португалии, Венгрии, Риму, Нью-Йорку, департаменту Шаранта.

Коллекция путеводителей Мишлен также имеет богатую историю «проб и попыток» в виде разнообразных по тематике и целевой аудитории серий, среди которых:

- «*Иллюстрированный путеводитель Мишлен по полям сражений 1914–1918 годов*» [*Guides Illustrés Michelin Des Champs De Bataille 1914–1918*] (1917–1918 гг., 2011 г.) – серия посвящена памятникам Первой Мировой войны;
- «*Зелёный гид*» [*Guide Vert*] (с 1926 г.) – серия посвящена историческим и природным достопримечательностям; официально это название издатель дал серии в 1958 г., с 2024 г. называется «*Travel & Cultures Guide*»);
- «*Живописные маршруты Франции*» [*Belles Routes de France*] (с 1949 г.) – серия посвящена описанию маршрутов, сочетает информацию из зелёного туристического и красного ресторанного путеводителей;
- «*Приключение*» [*Escapade*] (1997–1998 гг.) – серия путеводителей карманного формата, ориентирована на краткосрочные пребывания в основном в крупных городах Европы;
- «*Практические руководства*» [*Voyager pratique*] (2005–2007 гг.) – серия туристических путеводителей по странам и регионам стран мира, пришедшая на смену коллекции Neos,

¹² Michelin lance un nouveau format de guides-magazines. Agence France-Presse. URL: lapresse.ca/voyage/trucs-et-conseils/2019-04-16/michelin-lance-un-nouveau-format-de-guides-magazines

направленная на предоставление более практической информации индивидуальным путешественникам. Позже коллекция стала именоваться Week-end, а затем Week&Go;

- «Юные путешественники» [*Les Petits Explorateurs*] (с 2016 г.) – коллекция путеводителей для семей, путешествующих с детьми в возрасте от 7 до 11 лет
- Журнал «Избранное» [*Nos Coups de cœur*] (с 2003 г.) – специализируется на обзорах и красочном представлении аутентичных отелей и гостевых домов.

В изданиях каждой из этих серий и коллекций неизменно присутствуют ценные экспертные рекомендации по организации питания для туристов, в т.ч. с оценкой по уровням, подобным принятой в «Красном гиде». Например, с 2024 г. Мишлен ввёл новый знак отличия для отелей – «Ключ Мишлен», которым будут отмечены «самые исключительные отели из списка Мишлен»¹³. Сегодня издательство «Michelin Éditions» предлагает очень широкий спектр изданий самых разнообразных форматов (путеводители различных серий, форм, видов и направлений туризма, атласы и карты и пр.), а также партнёрские программы по выпуску разнообразной информационной продукции для туристов (включая разработку мобильных приложений, маркетинговых изданий по заказу региональных органов власти и пр.)

6. Эпоха «массовизации гастротуристских путеводителей»

В послевоенную эпоху с 1950-х гг. начинается настоящий бум в развитии туристских путешествий, обусловленный ускоряющимся экономическим ростом, развитием гражданской авиации и других видов транспорта, повышением благосостояния населения. Это отразилось на индустрии производства туристских путеводителей для самых разнообразных туристских аттракций – стран, регионов, объектов, отдельных маршрутов и пр. Естественно,

росла индустрия услуг для туристов, включая появление «как грибов после дождя» множества ресторанов, которые стали намного доступнее значительному числу населения, широкая популяризация посредством СМИ многих ранее оставшихся малоизвестными гастроспециалитетов. Активно росла индустрия самых разных типов изданий в сегменте гастротуризма – периодических журналов (например, *Gourmet*, *Saveur*, *Gourmet Traveller* и мн.др.), телепередач, программ на радио и пр. Всё это способствовало резкому увеличению массового интереса к гастротуризму и, в свою очередь, – необходимости обеспечения растущего числа путешествующих самой разнообразной справочной литературой (гастропутеводители) и тематическими картами. Для гастрономических туристских путеводителей наступил «Золотой век». Получили бурное развитие серии путеводителей, пережившие трудные годы мировой войны (среди гастрономических или уделявших в содержании большее в сравнении с иными внимание вопросам гастрономии – например, серии от издательских домов *Michelin*, *Hachette*, и мн. др.), появляется множество новых издательств в каждой отдельной стране, путеводители издаются многотысячными тиражами, регулярно переиздаются и обновляются, также растёт количество малоизвестных авторов и изданий сугубо регионального характера, выпускавшихся в том числе и частным образом небольшими тиражами. Сами издания очень быстро из солидных фолиантов обретают формат, «удобный для клиента» – вплоть до брошюр и небольших карманных книжиц. Так, например, *первым гастропутеводителем, выпущенным на глянцевой бумаге с использованием четырёхцветной печати, считается «Путеводитель Хьбера» [Hubert Guide] с собственной системой классификации и оценки ресторанов, созданный в 1979 г. Жаном-Пьером и Мари-Клер Юбер*

¹³ Qu'est-ce que la Clef MICHELIN ? URL: <https://intercom.help/michelin-guide-contact-us/fr/articles/8678103-qu-est-ce-que-la-clef-michelin>

[Jean-Pierre et Marie-Claire Hubert].

Отследить объём издаваемой в этот период гастрономической литературы (как, в общем то, и туристской в целом) в сегменте путеводителей невозможно даже приблизительно, но это миллионы томов. Отдельным издательствам в сегменте туристских путеводителей удаётся стать известными в своей стране и даже за рубежом брендами с обширными разнообразными сериями, в т.ч. и за счёт сотрудничества и/или последующего вливания в структуры крупных мировых туроператоров или издательств. Отдельные издатели пытаются специализироваться на определённом туристском направлении, виде туризма или сегменте потребителей/туристов. Одним из наиболее популярных направлений для издателей путеводителей становится *эготуризм* – издаются тематические путеводители и серии по регионам винного туризма (сначала в Европе, позднее – по всему миру, где развито виноделие). Так, например, появляются тематические винные серии путеводителей *Gambero Rosso* (Италия), *Vinologie* (США/Испания) и мн. др., путеводители по центрам «повседневной еды» и «уличной еды», путеводители по типам и видам кухонь, напитков, диет, ингредиентов, и пр.

Помимо широко известных путеводителей-гидов Michelin, которые дают собственную оценку ресторанам, появилось много альтернативных подобных изданий в различных странах мира, которые также используют собственные критерии оценки качества кухни и заведений питания – например, *Gault Millau* от ресторанных критиков Анри Го и Кристиана Мийо [*Henri Gault, Christian Millau*] (Франция, с 1965 г.), *Zagat Survey* от Тима и Нины Загат [*Tim and Nina Zagat*] (США, с 1979 г.), *Harden's* (Великобритания, с 1991 г.), *Tabelog* (Япония, с 2005 г.), *La Liste* (Франция, с 2013 г.) и мн.др.

7. Интернетизация, смартфонизация и гастрономические путеводители

С появлением сети Интернет в кон. XX в., и ещё более – с началом эпохи массовой смартфонизации – начинается современ-

ный этап и в дальнейшем развитии жанра гастрономических туристских путеводителей. Печатные гастропутеводители и сейчас, вопреки расхожему мнению, не перестают пользоваться спросом, но при этом практически каждый издатель такой литературы предлагает её не только в печатном, но и в электронном (онлайн и smart-форматы). Это положительная тенденция, учитывающая интерес и потребности широкого круга потребителей информации в зависимости от их потребностей и привычек. Было бы совершенно ошибочным считать, что сейчас в приоритете исключительно электронный формат информационно-справочной литературы для туристов. Целый ряд печатных изданий перешли в *премиум-сегмент*, трансформировавшись в *представительскую функцию*, тогда как для более широкой аудитории предлагаются их электронные версии и форматы.

Считается, что первым интернет-сайтом, включавшим фотографии с обзором ресторанов, стал Roadfood.com, созданный в 2000 г. путём трансформации первого в США путеводителя по региональным придорожным американским ресторанам, запущенном изначально в книжном формате в 1977 г. Джейн и Майклом Стернами [*Jane and Michael Stern*] (они считаются первыми авторами кулинарных статей, которые определяли эту еду столь же достойной освещения, как и высокую кухню).

Как отмечает D. Ortner [11], сегодня существует широкий ряд приложенных в сфере гастрономии и туризма. Есть те, которые функционируют как каталоги, а также позволяют пользователям заказывать и оплачивать еду. Некоторые из этих служб каталогов ориентированы на нишевую аудиторию. Предоставляя информацию для потребителей, ищущих веганские, вегетарианские, халяльные и безглютеновые закусочные и т.п. Происходит трансформация в цифровой формат журналов о путешествиях и еде, на мобильные устройства ориентируются миллионы блогов и других онлайн-инструментов для написания статей о гастрономии, в т.ч. для туристов.

Однако существуют также более комплексные туристические приложения, которые функционируют как цифровые путеводители. Помимо того, что они более компактны, портативны и удобны для читателя/пользователя, они также часто имеют дополнительные функции, позволяющие, например, бронировать и оплачивать через приложение готовые блюда или столики в ресторанах. В этих приложениях можно много пользовательского контента, прежде всего в виде отзывов о кухне и ресторанах. Пользователи могут планировать свои поездки, используя отзывы пользователей и информацию о местоположении, с дополнительным удобством платежей и информации, хранящейся в приложении. На основании отзывов формируются важные для заведений рейтинги, определяющие спрос на них (например, на платформе TripAdvisor и мн. др.). И количество таких приложений и путеводителей растёт лавинообразно. Так, например, T. Nabilla, D. Turgarini и I.I. Pratiwi [8] излагают опыт разработки гастропутеводителя в формате мобильного приложения для города Бандунг (Индонезия) с опорой на модель ADDIE [Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluations / Анализ, Проектирование, Разработка, Внедрение и Оценка].

Существуют также приложения, предназначенные для событийных гастромероприятий (например, Mein Oktoberfest), в которых реализованы разнообразные сочетания функций – навигация на основе местоположения, карты, обмен пользовательскими фотографиями, онлайн-покупка, глоссарий, викторины, трансляции с веб-камер, интеграции с платёжными системами и социальными сетями и мн.др.

Ряд гастротуристских путеводителей теперь существуют только в электронных форматах (приложения, сайты, социальные сети и пр.) и не дублируются в печатном виде (в т.ч. смарт-гастропутеводители). В то время как другие сочетают несколько форматов, а третьи в силу традиций и специфики своей целевой аудитории (как правило, премиум-сегмент) сохраняют

верность печатной версии.

Считаем, что **мультиформатный подход для гастротуристских путеводителей** оптимален с точки зрения клиентов – туристов и путешественников, поскольку позволяет им выбирать более удобный формат для изучения и планирования своих поездок (например, читать печатный путеводитель, а на персональном устройстве (ПК, смартфон и т.п.), который имеет экран, в более удобном виде знакомиться с изображениями тематических и иных географических карт). **Наиболее оптимальная модель функционирования гастрономического путеводителя** сегодня – это размещение соответствующей информации на серверах (в т.ч. облачных) издателя, а не на ПК или смартфоне пользователя, что позволяет, во-первых, своевременно актуализировать информацию и предоставлять пользователю её в постоянно актуальном содержании, а не только на момент выхода, как в случае с печатным форматом, во-вторых – синхронизировать информацию на нескольких платформах и устройствах пользователя, обеспечивая удобство доступа к необходимым сведениям с любого из них, имеющего доступ в сеть Интернет. Печатные же версии путеводителя можно издавать под запрос по модели «книга по требованию». Таким образом, хорошо спроектированный мультиплатформенный и мультиформатный гастротуристский сервис-путеводитель идеально подходит для потребностей современного гастротуриста.

8. Периодизация истории жанра гастротуристских путеводителей

Подытоживая проведённое исследование, можно констатировать, что в истории становления жанра гастрономических туристских путеводителей как составляющей индустрии информационно-справочного обеспечения туристов можно чётко различать следующие этапы:

1) **Этап предистории гастротуристских путеводителей** (от античности до нач. XVIII в.) – период накопления знаний о гастрономии и гастротрадициях разных стран и народов, передача их в малодоступных широ-

кому кругу читателей изданиях в виде описаний, нередко – ошибочных и искажённых;

2) **Этап формирования литературы о путешествиях** (сер. XVIII – нач. XIX вв.) – период нарастания объёма сведений о гастрономии, гастротрадициях и специалитетах с описанием диковинных яств и опыта приобретения к ним авторов «путешественных записок» и разновидностей соответствующей литературы, еда становится одним из важных аттракторов, стимулирующих отдельных личностей, имеющих прежде всего финансовый интерес, отправляться в дальние небезопасные странствия, постепенно происходит романтизация странствий и культур, включая гастрономические;

3) **Этап формирования литературы для путешествий** (сер. XIX в. – 1950 г.) – эпоха всплеска интереса к путешествиям с разными целями, еда становится туристским аттрактором, одним из стимулов (наряду с культурой и искусством) для совершения познавательных путешествий. Появляются руководства и первые путеводители, в которых даются рекомендации по организации питания и перечни заведений для этого. Появляются первые попытки оценки таких заведений. Тем не менее, большинство подобных изданий имели энциклопедический характер, главная задача которых – информирование о кухне, способах приготовления блюд, особенностях выращивания и производства ингредиентов и т.п.;

4) **Этап формирования индустрии гастротуристских путеводителей** (1950–1990-е гг.) – издание гастротуристских путеводителей становится полноценным самостоятельным направлением в структуре индустрии информационно-справочного обеспечения туристов. С увеличением доступности туризма для широких масс населения происходит взрывной рост интереса к гастрономии, кухням, специалитетам, которые всё более воспринимаются как важнейшая составляющая культурного наследия, к которой необходимо приобщиться. Еда становится для многих туристов важнейшим аттрактором для совершения путешествий. В ответ на спрос появляются самые

разнообразные формы, форматы, разновидности гастрономических путеводителей – по странам, регионам, типам кухонь, ингредиентам, заведениям общественного питания и их разновидностям; особым спросом пользуются ресторанные рейтинги;

5) **Современный этап мультиформатизации гастротуристских путеводителей** (с 1990-х гг.) – издание гастротуристских путеводителей переживает болезненный этап перестраивания под быстроменяющиеся под воздействием интернетизации и смартфонизации потребности туристов, ищущие новые форматы изданий, позволяющие повысить скорость актуализации информации и сократить издержки на производство печатной продукции; издания всё чаще переходят в цифровой формат для широкой аудитории, предлагая межплатформенные интеграции, при этом печатный формат позиционируется в качестве представительского и премиум-сегмента; оценка и ранжирование гастротуристских направлений становится разнообразной и мультифакторной, в т.ч. основанной на мнении самих туристов.

Выводы

В туризме всегда отдельным важнейшим блоком идут вопросы, связанные с организацией питания туристов. Не удивительно, что появление **гастрономических путеводителей** стало одним из первых направлений тематизации в сфере информационного обеспечения путешествий.

Ощущение того, что гастрономическую традицию можно посетить, романтизация сельского образа жизни, популяризация еды как национального достояния и наследия сыграли центральную роль в распространении и популяризации как гастрономического туризма в целом, так и гастрономических путеводителей, карт и прочей специализированной туристской литературы (гастроальманахи, антологии и пр.) как самостоятельного жанра в индустрии информационно-справочного обеспечения туризма. Важно понимать, что гастрономические путеводители и гастротуристские географические карты (а также этикетки с указанием происхождения продукта)

всегда недвусмысленно напоминают о специалитетах (терруарах) конкретной местности, традициях производства и потребления конкретных продуктов питания. Это одна из важнейших целей таких изданий. Тем не менее, цели и задачи этих изданий, сам их содержательный характер и целевая аудитория менялись с течением времени и под воздействием изменяющихся социально-экономических условий.

Реализация концепций территориальных гастроспециалитетов («терруаров»), региональные кухни и продукты (триада «продукт – люди – место») выступают и всё более широко популяризируются одновременно и как туристский магнит сам по себе, и как национальное достояние в более широком контексте. Составление туристских гастропутеводителей и карт, инвентаризация и, таким образом, поддержание этих элементов национальной гордости и наследия становится одной из неафиширу-

емых, но важнейших прикладных задач продвижения туристского имиджа стран, регионов, муниципалитетов, реализуемый на разных исторических этапах в таком формате и способе, который был наиболее оптимален и удобен читателям в конкретных условиях общественного и экономического развития. И как бы ни изменялись под воздействием технологий и инноваций их форматы, потребность в туристской информационно-справочной литературе в сегменте гастрономического туризма будет всегда сохранять свою актуальность. А сама такая литература – формировать неотъемлемый фонд историко-культурного наследия общества, требующего своего детального изучения и тщательного исследования, наследования и преумножения опыта предшествующих поколений посредством новых технологий и принципов создания такой продукции, оставаясь одним из важнейших «отраслевых ингредиентов».

Список источников / References

1. Afanasiev, O. E. (2022). Turistskij putevoditeli: ponyatie, znachenie, klassifikatsiya i potrebiteliskie kharakteristiki [A tourist guide: The concept, meaning, classification and consumer characteristics]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 16(2), 5–23. doi: 10.24412/1995-042X-2022-2-5-23. (In Russ.).
2. Csergo, Ju. (2011). La gastronomie dans les guides de voyage: de la richesse industrielle au patrimoine culturel, France XIX^e – début XX^e siècle. *In Situ. Revue des patrimoines*, 15. doi: 10.4000/insitu.722. (In Fr.).
3. Dixit, S. K. (Ed.). (2021). *The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism*. London & NY: Routledge.
4. Herman, J. L. (2023). Tracing Terroir(s): the role of maps, guidebooks, and regional products in constructing the French gastronomic imaginary. *Food, Culture & Society*, 27(1), 4–25. doi: 10.1080/15528014.2023.2221139.
5. Iriguler, F., & Guler, M. E. (2017). Tourist Guides' Perceptions on Gastronomic Tourism in Turkey. *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 5(1), 3–19.
6. La Reynière A. B. L. G. de (2014). *Almanakh Gurmanov [Gourmets' Almanac]*. Translated from French and notes by V. A. Milchina. Moscow: Novoe Literaturnoe Obozrenie. (In Russ.).
7. Mulcahy, J. D. (2021). Historical evolution of gastronomic tourism. In book: *The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism*. Ed. by S. K. Dixit. Ch.2. London & NY: Routledge, 24-31.
8. Nabilla, T., Turgarini, D., & Pratiwi, I. I. (2022). Development of Gastronomic Tourism Guide Application. *Journal of Tourism Education (JoTE)*, 2(1), 42-51. doi: 10.17509/jote.v2i1.49005.
9. Nicoud, G. (2019). La première Carte gastronomique de la France (1809): origines, auteurs, interpretations. *In Situ. Revue des patrimoines*, 41. doi: 10.4000/insitu.26421. (In Fr.).
10. Nistoreanu, B. G., Nicodim, L., & Diaconescu, D. M. (2018). Gastronomic tourism – stages and evolution. *Proceedings of the 12th International Conference on Business Excellence 2018 PICBE*, 711-717. doi: 10.2478/picbe-2018-0063.
11. Ortnet, D. (2021). Mobile applications in gastronomic tourism. In book: *The Routledge Handbook of Gastronomic Tourism*. Ed. by S. K. Dixit. London & NY: Routledge, 344-353.